

Caracterização de vitrais históricos dos séculos XIX E XX De Belém e seus constituintes

DOI: 10.5281/zenodo.13744539

Natália Nazaré Raiol Araújo¹, Amanda Monteiro Corrêa Pinto Loureiro²

¹Graduanda na Faculdade de Conservação e Restauro da Universidade Federal do Pará, e-mail: natalia.raiol.araujo@itec.ufpa.br.

²Doutora em Conservação e Restauro, Docente da Faculdade de Conservação e Restauro e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Pará, e-mail: amcp@ufpa.br.

Palavras-chave: Grisolha; esmalte; composição química; alteração

Durante a história os vitrais foram considerados sinônimo de beleza arquitetônica e artística mundo afora, e o mesmo aconteceu quando passaram a ser empregados na arquitetura de Belém, representando suntuosidade nas igrejas e, posteriormente em residências, sobrevivendo no clima amazônico. Entretanto, a aplicação de métodos de caracterização para investigação tecnológica de vitrais na região amazônica e suas alterações ainda é pouco explorada. O objetivo deste trabalho é apresentar caracterização química e física dos materiais constituintes dos vitrais históricos de Belém dos séculos XIX e XX, compreendendo suas possíveis alterações em decorrência das condições climáticas típicas da região. Assim, amostras de esmaltes, grisalhas, massas de calafetagem e calhas metálicas, foram documentadas, mapeadas e analisadas por microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura com sistema de energia dispersiva (MEV/SED). As principais alterações observadas foram sujidade, opacidade, destacamento de esmaltes azuis, perda de grisalha, presença de corrosão nas calhas, microfaturas e craquelês na massa de calafetagem. As análises por EDS indicaram a presença de elementos químicos como Si, Ca, K e Na, componentes majoritários na composição dos vidros. Grisolhas possuem Fe, Mn e Pb em sua composição. Os elementos Ag e Cu foram encontrados na pintura designada como amarelo de prata, assim como Co foi identificado nos esmaltes azuis.